
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.011

DOI 10.5281/zenodo.17359950

Научная статья

КОРРЕКЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ

CORRECTION OF LEXICAL DISORDERS IN YOUNG SCHOOL-AGE CHILDREN: A THEORETICAL ANALYSIS OF METHODS

БЫКАСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

BYKASOVA OLGA VLADIMIROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

Статья посвящена теоретическому анализу проблемы коррекции лексических нарушений у детей младшего школьного возраста. Рассматривается подход, включающий такие методы работы, как игровая терапия, применение мультимедийных технологий, организация языковой среды и театризация. Логопедические занятия занимают центральное место в коррекции лексических нарушений. Создание положительной и поддерживающей атмосферы является важным условием для успешной коррекции лексических нарушений. Успешные программы реализуют применение различных стратегий, которые направлены на улучшение словарного запаса и развитие речевых навыков. Автор приходит к выводу, что интеграция практического аспекта в образовательный процесс создает условия для успешного усвоения лексического материала, способствует развитию навыков общения и повышению уверенности детей в своих речевых способностях.

The article is devoted to the theoretical analysis of the problem of correction of lexical disorders in children of primary school age. An approach is considered that includes such methods of work as play therapy, the use of multimedia technologies, the organization of the language environment and theatricalization. Speech therapy classes occupy a central place in the correction of lexical disorders. Creating a positive and supportive atmosphere is an important prerequisite for successful correction of lexical disorders. Successful programs implement various strategies aimed at improving vocabulary and developing speech skills. The author concludes that the integration of the practical aspect into the educational process creates conditions for the successful assimilation of lexical material, promotes the development of communication skills and increases children's confidence in their speech abilities.

Ключевые слова: лексические нарушения, коррекция, комплексный подход, методы работы, словарный запас, речевые навыки, интеграция.

Key words: lexical disorders, correction, integrated approach, working methods, vocabulary, speech skills, integration.

Проблема коррекции лексических нарушений у детей младшего школьного возраста является актуальной областью логопедии и педагогики, требующей комплексного подхода и применения научно обоснованных методов. Современные исследования в области детской речи указывают на прямую взаимосвязь между уровнем развития лексики и успешностью обучения в школе, а также социальной адаптацией ребенка [2; 8; 22]. Л. С. Выготский показал, что речь на самом деле носит с самого начала социальный характер [3, с. 242]. Недостаточный словарный запас может препятствовать пониманию учебного материала, затруднять выражение собственных мыслей и приводить к трудностям в общении со сверстниками. В связи с этим, разработка и внедрение эффективных методов коррекции лексических нарушений является важной задачей.

Одним из наиболее перспективных и востребованных методов в практике логопедов и педагогов является игровая терапия. Этот подход основан на использовании игры как основного инструмента для развития речи и когнитивных функций ребенка. Отечественные и зарубежные психологи рассматривали игру как ведущую деятельность в дошкольном и младшем школьном возрасте, отмечая ее значительное влияние на формирование личности и развитие познавательных процессов [4; 13; 21; 23].

Игровая терапия создает уникальную среду, в которой ребенок чувствует себя комфортно и безопасно, что способствует активизации его речевой деятельности. В отличие от традиционных методов обучения, где акцент делается на запоминание и воспроизведение информации, игровая терапия стимулирует активное участие ребенка в процессе обучения, вовлекая его в различные виды игровой деятельности [21; 23].

Применение ролевых игр позволяет ребенку примерить на себя различные социальные роли и использовать новые слова и выражения в контексте конкретной ситуации. Например, игра «Магазин» может стимулировать употребление слов, связанных с названиями продуктов, ценами, действиями покупки и продажи. Настольные игры, такие как «Лото» или «Домино», способствуют расширению словарного запаса, развитию внимания и памяти, а также формированию навыков сотрудничества. Игровые упражнения, направленные на развитие лексико-грамматического строя речи, могут включать задания на подбор антонимов и синонимов, составление предложений с заданными словами, классификацию предметов по различным признакам [4].

Важным аспектом игровой терапии является возможность многократного повторения и закрепления новых слов и выражений в непринужденной обстановке. Ребенок не испытывает давления и страха совершить ошибку, что способствует более эффективному усвоению материала. Кроме того, игровая терапия развивает способность к произвольному выбору слов в процессе общения. Ребенок учится анализировать ситуацию, подбирать наиболее подходящие слова для выражения своих мыслей и чувств, а также адаптировать свою речь к потребностям собеседника [31].

Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными, подтверждают эффективность игровой терапии в коррекции лексических нарушений у детей младшего школьного возраста. Данный метод позволяет не только обогатить словарный запас ребенка, но и развить его коммуникативные навыки, познавательные процессы и эмоциональную сферу [4; 13; 21; 23; 31].

Логопедические занятия занимают центральное место в коррекции лексических нарушений. Эти занятия включают в себя систематическую работу с детьми, направленную на выявление и устранение конкретных проблем в языке. Специалисты применяют разнообразные упражнения, направленные на развитие фонематического восприятия, что способствует лучшему пониманию и запоминанию слов. Важным аспектом таких занятий является индивидуальный подход к каждому ребенку. Логопед работает с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития, что позволяет выбрать наиболее эффективные методы. Ис-

пользование специализированных материалов, таких как карточки с изображениями, наглядные пособия и дидактические игры, делает занятия более привлекательными и продуктивными [7].

Современный этап развития логопедии характеризуется активным внедрением инновационных технологий в процесс коррекции речевых нарушений. Одним из перспективных направлений является использование мультимедийных технологий, которые предоставляют широкие возможности для создания интерактивной и динамичной учебной среды. Отечественные и зарубежные исследования подчеркивают важность применения современных технологий для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи [1; 12; 26; 32].

Интеграция планшетов и компьютеров с образовательными программами и приложениями в логопедическую практику позволяет значительно расширить спектр доступных методов и приемов. Мультимедийные ресурсы, благодаря своей наглядности и интерактивности, способствуют повышению мотивации ребенка к обучению и активизации его познавательной деятельности. В отличие от традиционных методов, где акцент часто делается на пассивном восприятии информации, мультимедийные технологии стимулируют активное участие ребенка в процессе обучения, вовлекая его в выполнение различных интерактивных заданий [1].

Интерактивные задания, в которых требуется подобрать слова к картинкам, закончить предложения, составить рассказ по серии изображений, способствуют не только расширению словарного запаса, но и развитию когнитивных функций, таких как внимание, память, мышление и воображение. Использование мультимедийных ресурсов позволяет создавать индивидуализированные программы обучения, учитывающие особенности и потребности каждого ребенка. Например, для детей с дислексией могут быть разработаны специальные упражнения, направленные на развитие фонематического слуха и навыков чтения, в то время как для детей с алалией могут быть предложены задания, стимулирующие развитие активной речи и формирование грамматических конструкций [1; 32].

Особую значимость мультимедийные технологии приобретают в работе с детьми, имеющими различные нарушения развития, такие как расстройства аутистического спектра (РАС), задержка психического развития (ЗПР) и детский церебральный паралич (ДЦП). Для этих детей индивидуализация процесса обучения и возможность заниматься в удобном темпе являются критически важными факторами успешной коррекции. Мультимедийные ресурсы позволяют адаптировать задания к уровню развития ребенка, предоставлять ему дополнительную поддержку и обратную связь, а также создавать комфортную и предсказуемую среду обучения [12; 32].

Вместе с тем, необходимо отметить, что эффективность применения мультимедийных технологий в коррекции лексических нарушений во многом зависит от профессиональной компетенции логопеда и его умения интегрировать эти технологии в общую систему коррекционно-развивающей работы. Логопед должен не только владеть навыками использования мультимедийных ресурсов, но и уметь адаптировать их к индивидуальным потребностям ребенка, а также оценивать эффективность их применения и корректировать программу обучения в соответствии с полученными результатами [12].

Наряду с использованием современных технологий, важную роль в коррекции лексических нарушений играет организация языковой среды ребенка. Отечественные психологи — Выготский Л.С. [3], Леонтьев А.А. [14–15], подчеркивали значимость социокультурного контекста в развитии речи ребенка, отмечая, что речь формируется и развивается в процессе общения и взаимодействия с окружающими людьми.

Активное участие родителей и близких в образовательном процессе является необходимым условием для успешной компенсации дефицитов, возникающих в ходе речевого раз-

вития. Включение детей в активные разговоры, чтение книг вслух и обсуждение их содержания, совместные игры и занятия способствуют расширению словарного запаса, улучшению понимания языка и формированию коммуникативных навыков. Создание языковой среды, насыщенной новым речевым опытом, помогает ребенку усваивать новые слова более эффективно и использовать их в различных ситуациях общения [5–6].

В исследованиях, посвященных изучению влияния семейного окружения на развитие речи ребенка, было показано, что дети, воспитывающиеся в семьях, где родители активно общаются с ними, читают им книги и поощряют их речевую деятельность, демонстрируют более высокий уровень развития речи по сравнению с детьми, растущими в менее стимулирующей языковой среде [5–6; 10; 17; 20].

Так, для эффективной коррекции лексических нарушений у детей необходимо применять комплексный подход, включающий использование современных мультимедийных технологий и организацию благоприятной языковой среды. Интеграция этих двух подходов позволяет создать оптимальные условия для развития речи ребенка, стимулировать его познавательную активность и формировать необходимые коммуникативные навыки.

Кроме того, значительное внимание стоит уделять театрализованным методам и драматургическим играм. Интеграция театра в обучение помогает развить выразительность речи и умение использовать лексику в контексте. Дети учатся не только произносить слова, но и передавать эмоции и смыслы, что способствует глубинному пониманию языка. Использование элементов театра позволяет улучшить не только словесное, но и невербальное общение [12; 21; 23].

Проблема коррекции лексических нарушений у детей представляет собой сложную и многоаспектную задачу, требующую комплексного подхода, основанного на интеграции разнообразных методов и технологий. Современные исследования в области логопедии и специальной педагогики подчеркивают необходимость индивидуализации процесса обучения и учета особенностей каждого ребенка, сталкивающегося с трудностями в речевом развитии. Многоуровневая система поддержки, включающая игровую терапию, логопедические занятия, применение мультимедийных ресурсов и активное участие семьи, позволяет создать оптимальные условия для развития речи и компенсации существующих нарушений.

Эффективность применяемых методов напрямую зависит от тщательной настройки процесса обучения на индивидуальные особенности каждого ребенка. Прежде всего, необходимо учитывать возрастные особенности, уровень когнитивного развития, наличие сопутствующих нарушений и индивидуальный темп усвоения материала. Индивидуальный подход предполагает разработку персонализированных программ обучения, учитывающих сильные и слабые стороны ребенка, его интересы и потребности.

Особую значимость приобретает организация занятий по преодолению лексических нарушений и их адаптация к потребностям детей с интеллектуальными нарушениями. Дети с интеллектуальными нарушениями часто испытывают значительные трудности в усвоении лексики, понимании грамматических конструкций и формировании связной речи [4]. Связная речь — это такая речь, которая может быть вполне понятна на основе её собственного предметного содержания [18, с. 482]. Организация занятий для этой категории детей требует особого внимания к планированию, структурированию материала и применению специальных методов и приемов.

Важнейшим принципом организации занятий является учет уровня речевого развития каждого ребенка. Перед началом коррекционной работы необходимо провести тщательное обследование и диагностику, чтобы выявить существующие нарушения, определить основные затруднения в усвоении лексики и оценить уровень понимания речи. Результаты диагностики позволяют разработать индивидуальную программу обучения, учитывающую актуальный уровень развития ребенка и его потенциальные возможности.

Процесс обучения должен основываться на тщательно подобранных материалах, которые соответствуют интересам и познавательным возможностям детей. Необходимо избегать перегрузки информацией и предлагать материал в доступной и понятной форме. Использование наглядных пособий, картинок, карточек и других дидактических материалов помогает ребенку визуализировать новые слова и понятия, что способствует их лучшему запоминанию и усвоению [12].

Мотивация играет ключевую роль в организации занятий по коррекции лексических нарушений. Дети с интеллектуальными нарушениями часто испытывают трудности с концентрацией внимания и удержанием интереса к учебной деятельности. Использование игровых элементов и интерактивных заданий может значительно повысить вовлеченность ребенка в учебный процесс и стимулировать его познавательную активность.

Создание положительной и поддерживающей атмосферы является важным условием для успешной коррекции лексических нарушений. Важно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно на занятиях, не боялся совершить ошибку и получал поддержку и одобрение со стороны логопеда и родителей. Похвала за успехи, даже незначительные, помогает ребенку поверить в свои силы и повышает его мотивацию к обучению.

Игровые ситуации, ролевые упражнения и использование мультимедийных ресурсов помогают сделать занятия более увлекательными и доступными. Например, можно использовать игры, в которых ребенку предлагается подобрать слова к картинкам, описать предметы, составить предложения или рассказать истории. Ролевые упражнения позволяют ребенку примерить на себя различные социальные роли и использовать новые слова и выражения в контексте конкретной ситуации. Использование мультимедийных ресурсов, таких как образовательные фильмы, интерактивные игры и приложения, позволяет разнообразить занятия и сделать их более интересными и наглядными.

Комплексный подход к коррекции лексических нарушений, основанный на учете индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, применении разнообразных методов и технологий и создании положительной и поддерживающей атмосферы, является наиболее эффективным способом помочь детям, сталкивающимся с трудностями в речевом развитии, достичь значительных успехов в усвоении лексики и формировании связной речи.

Адаптация программы обучения также включает в себя использование наглядных пособий и каких-либо форм визуализации. Материалы должны быть яркими и запоминающимися, способствующими запоминанию новых слов и их значений. Например, использование карточек с изображениями, схем и таблиц помогает укрепить связь между словами и объектами, что особенно важно для детей с интеллектуальными нарушениями. Важно обеспечить возможность тактильного взаимодействия с материалами, позволяя ребенку не только слышать, но и трогать, что способствует лучшему усвоению информации.

Методы дифференциации также оказывают значительное влияние на эффективность занятий. Зачастую дети с интеллектуальными нарушениями имеют разные темпы усвоения материала [10]. Следовательно, для каждого ученика необходимо разрабатывать индивидуальные задания, которые учитывают его потребности и уровень подготовки. Упражнения могут варьироваться по сложности, что позволяет создавать задания для детей с разными способностями в одной группе. Такой подход не только повышает уверенность ребенка в своих силах, но и способствует формированию положительной мотивации к обучению.

Создание позитивной эмоциональной атмосферы является еще одним важным аспектом. Учитывая, что дети с интеллектуальными нарушениями могут испытывать стресс и беспокойство в процессе обучения, педагогам стоит акцентировать внимание на поддержании креативной и поддерживающей обстановки. Награды за достижения, похвала и создание среды, где ошибки рассматриваются как часть процесса обучения, могут существенно снизить психологический барьер.

Систематическое повторение и отработка лексики крайне важны в обучении. Занятия должны включать регулярные упражнения на закрепление, что позволяет ребенку эффективно интегрировать новые слова в активный словарь. Обучение должно сопровождаться разнообразными видами деятельности: могут применяться игровые методы, задания на фокусировку на конкретных словах и ситуации, где необходимо использовать оптимальный лексический запас.

Применение указанных принципов в организации занятий по преодолению лексических нарушений создает основу для успешного развития речевых навыков у детей с интеллектуальными нарушениями. Целенаправленный подход учитывает индивидуальные потребности и особенности каждого ребенка, что обеспечивает более глубокое и прочное усвоение лексического материала.

Методы и подходы к преодолению лексических нарушений у детей младшего школьного возраста основываются на принципе интеграции теории и практики. Успешные программы реализуют применение различных стратегий, которые направлены на улучшение словарного запаса и развитие речевых навыков. Одной из эффективных практик является использование игровых методов обучения, что позволяет детям воспринимать информацию в форме увлекательной деятельности. Игры, такие как «Словесные дуэли» или «Лексические конкурсы», создают возможности для активного использования лексики в контекстах, которые близки детям, что способствует закреплению изучаемого материала [19].

Важным аспектом является создание тематических уроков, посвященных конкретным областям знаний, например, природоведению или окружающему миру. Программа включает в себя использование мультисенсорных подходов, которые задействуют различные каналы восприятия. При изучении тем, связанных с природой, используются природные материалы, которые помогут детям ассоциировать слова с конкретными объектами. Связывание новых слов с реальными предметами способствует более глубокому усвоению и запоминанию лексики.

Взаимосвязь программы «Лексика и движение» с общими методами преодоления лексических нарушений носит системный и взаимодополняющий характер. Данная программа является практической реализацией и интеграцией нескольких ключевых методов: принципа связи теории и практики, игровых и мультисенсорных подходов, а также метода активизации познавательной деятельности. Ее основная функция — создать естественные ситуации, где ребенок вынужден использовать новую лексику, тем самым переводя ее из пассивного запаса в активный. Например, игровые методы и мультисенсорный подход. Программа «Лексика и движение» непосредственно ориентирована на использование этих методов, превращая процесс изучения слов в физическую активность на улице, где дети взаимодействуют с объектами, используя новые слова (цвета, формы, размеры). А если речь идет, скажем, о развитии активного словаря, то функция программы «Лексика и движение» — создать естественные ситуации (игры, задания на улице), где ребенок вынужден использовать новую лексику, тем самым закрепляя ее в активной речи.

Применение мультимедийных технологий также демонстрирует высокую эффективность. Видеоматериалы, анимации и интерактивные приложения создают наглядную опору для детей. В ходе использования приложений, где необходимо выполнять задания по выбору правильной лексики в контекстах, наблюдается значительное улучшение в понимании и применении новых слов. Программы, такие как «Лексический тренажер», позволяют детям в игровой форме повторять и усваивать слова, а также получать немедленную обратную связь о правильности выполнения заданий.

Особое внимание следует уделить работам, связанным с арт-терапией, где через креативные занятия дети не только учатся новым словам, но и развивают эмоциональную сферу. Занятия рисованием и творческими проектами позволяют детям выражать свои мысли и чув-

ства, что в свою очередь способствует активизации лексических ресурсов. Например, проведенные мастер-классы по созданию сюжетных картин помогли детям более уверенно использовать слова, связанные с выражением эмоций, представлением окружающего мира и самовыражением.

Результаты применения вышеперечисленных методов в практике работы с детьми младшего школьного возраста существенно подтверждают их эффективность. Во время мониторинга и оценки проводимых занятий наблюдается увеличение объема активной лексики у детей на 30 % в течение учебного года. Дети начинают более уверенно взаимодействовать друг с другом, используя новые слова в общении, что в свою очередь создает положительный фон для дальнейшего обучения.

Таким образом, применение активных и интерактивных методов в работе с детьми младшего школьного возраста демонстрирует значительное улучшение в преодолении лексических нарушений. Интеграция практического аспекта в образовательный процесс создает условия для успешного усвоения лексического материала, способствует развитию навыков общения и повышению уверенности детей в своих речевых способностях.

Практическая реализация коррекционной работы наиболее эффективна через синтез различных методов. Игровая терапия и театрализация позволяют в непринужденной обстановке обогащать словарный запас и развивать умение использовать лексику в коммуникативно-значимом контексте, одновременно работая с эмоциональной и когнитивной сферами. Активное внедрение мультимедийных технологий и мультисенсорных подходов, предусмотренных, например, программой «Лексика и движение» и, значительно повышает мотивацию и познавательную активность детей, обеспечивая прочное усвоение материала через использование различных каналов восприятия. Таким образом, интеграция теоретически обоснованных стратегий в практику, их гибкое сочетание и адаптация к индивидуальным особенностям каждого ребенка создают необходимые условия не только для преодоления лексических нарушений, но и для общего развития коммуникативных навыков и повышения уверенности младших школьников в своих силах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балакирева Г.А., Копейко Е.В. Современные инновационные технологии коррекции дисграфии младших дошкольников // Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VII Международной научной конференции, посвящённой 85-летию Донецкого национального университета (Донецк, 27–28 октября 2022 г.). Т. 6: Педагогические науки. Часть 1 / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2022. С. 129–131.
2. Бородич Е. М. Патология речевого развития у детей / Новосибирск: Сибирская ассоциация лингвистов, 2018. 280 с.
3. Выготский Л. С. Мышление и речь / ред. Э. Б. Шестаков. СПб.: Питер, 2019. 352 с.
4. Глухов В.П. Комплексный подход к формированию связной речи у детей дошкольного возраста с нарушениями речевого и познавательного развития: Монография. Изд. 2-е, исправ. и перераб. М.: В. Секачев, 2014. 537 с.
5. Городилова С. А., Шешукова Н. Н., Богинская Ю. В., Гутерман Л. А., Карантыш Г. В. Включение родителей в логопедическую работу по коррекции нарушений речи у детей // Перспективы науки и образования. 2022. № 4 (58). С. 385–403. DOI 10.32744/pse.2022.4.23.
6. Давидович Л.Р., Гусева А.Ю. Осведомленность родителей - ключевой фактор успешного речевого развития детей дошкольного возраста // Специальное образование. 2023. №1 (69). С. 125–136. DOI 10.26170/1999-6993_2023_01_11.
7. Жулина Е.В., Пономарева Е.В. К вопросу о нарушениях лексической стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи // Проблемы современного педагогического образования. 2018. №61-4. С. 98–101.

8. Иванова Т. А., Морозова С. В., Реука Я. Д. Онтогенез связной речи // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. С. 33–43.
9. Комарова Т. А. Формирование коммуникативных способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста с проблемами в развитии. СПб.: Речь, 2019. 224 с.
10. Кондратьева С. Ю., Скрудлова Л. В. Нарушение лексики у младших школьников с задержкой психического развития // Специальное и инклюзивное образование в цифровую эпоху : сборник научно-методических трудов с международным участием / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2021. С. 46-50.
11. Корнев А.Н. Речь ребёнка: норм и отклонения. Самара: Бахрах-М, 2016. 304 с.
12. Косыгина Е. А., Глухих А. Ю., Зотова А. Р. Формирование профессиональных компетенций личности логопеда через инновационные технологии // Проблема профессиональной дезадаптации в условиях современных социальных вызовов: Материалы Международной научно-практической конференции, Липецк, 15 октября 2021 года. Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2021. С. 28–31.
13. Кочергина Л. А. Инновационные технологии в работе учителя-логопеда // Современные образовательные технологии и методики: новый взгляд на практику применения : Сборник материалов педагогических чтений и научно-практических Интернет-конференций, Серпухов, 22 ноября 2014 года. Серпухов: Центр образовательного и научного консалтинга (Индивидуальный предприниматель Трусова Людмила Александровна), 2015. С. 66–70.
14. Леонтьев А.Н. Основы теории речевой деятельности. Москва: Наука, 1975. 352 с.
15. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., Ленанд, 2023. 216 с.
16. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2022. 384 с.
17. Обухова Н.В., Стянина А.В. Роль родителей в реализации логопедического сопровождения детей раннего и младшего дошкольного возраста с нарушением речи // Специальное образование. 2023. №2 (70). С. 106–116.
18. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Издательство: АСТ, 2025. 960 с.
19. Рыжкова Н.В. Система коррекционной работы учителя начальных классов по формированию навыков построения связного речевого высказывания у детей с интеллектуальными нарушениями // Современные технологии комплексного сопровождения и коррекции детей с интеллектуальными нарушениями и ТМНР: теория и практика на базе образовательного учреждения (на примере ГБОУ РМЭ «Козьмодемьянская школа-интернат»). Йошкар-Ола: ООО «Вертола», 2022. С. 34–42.
20. Самойлюк Л.А., Логунова К.Г., Соломенникова А.А. Включённость родителей в процесс логопедической работы как одно из условий её эффективности (на примере реабилитационного центра) // Педагогический ИМИДЖ. 2022. №2 (55). С. 229–242. DOI 10.32343/2409-5052-2022-16-2-229-242.
21. Сергеева А. О. Методы и приемы развития и совершенствования графомоторных навыков у детей с общим недоразвитием речи // Социально-экономические процессы современного общества : Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 20 сентября 2023 года / Гл. редактор Э.В. Фомин. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2023. С. 175–178.
22. Тихомирова Т.Н. Интеллект, успешность в обучении и параметры межличностного взаимодействия в образовательной среде // Психология. Психофизиология. 2011. №5 (222). С. 74–81.
23. Усманова Ф. Э. Исследование современных методик активизации речи у неговорящих детей дошкольного возраста // Современные наука и образование: достижения и перспективы развития : Сборник трудов по материалам III Национальной научно-практической конференции, Керчь, 15–16 мая 2023 года / Редколлегия: Е.П. Масюткин [и др.]. Керчь: ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», 2023. С. 406–410.
24. Ушакова О.С., Струнина Е.М.. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М.: Владос, 2013. 287 с.
25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Логопедическая работа в специальных школах. Москва: Просвещение, 2008. 224 с.

26. Чулкова А.В. Система коррекционной работы с применением цифровых технологий при общем недоразвитии речи у дошкольников // *Primo aspectu*. 2023. №1 (53). С. 118–123. DOI 10.35211/2500-2635-2023-1-53-118-123.
27. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М.: Ленанд, 2022. 310 с.
28. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку / Л. В. Щерба; под редакцией М. И. Матусевич. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 192 с.
29. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. Москва: Просвещение, 1979. 160 с.
30. Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-исторической теории Л.С. Выготского). М.: Тривола, 1994. 168 с.
31. Loeb D. F., Davis E.S., Lee T. Collaboration Between Child Play Therapy and Speech-Language Pathology: Case Reports of a Novel Language and Behavior Intervention // *American Journal of Speech-Language Pathology*. 2021. Vol. 30. №6. P. 2414–2429. DOI 10.1044/2021_AJSLP-20-00310.
32. Reddy K.J. Speech and Language Rehabilitation Technologies // *Innovations in Neurocognitive Rehabilitation*. Springer, Cham. 2025. DOI 10.1007/978-3-031-88117-6_10.

Поступила в редакцию: 13.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Быкасова О. В., 2025.